

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5106300>

Гуштан Т. В.,
*кандидат економічних наук, доцент,
Ужгородський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету,
доцент кафедри технологій і організації
ресторанного господарства
<https://orcid.org/0000-0002-0299-0437>*

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ НА ЕКСПОРТ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

JEL Classification: F17
SECTION “Economy”: Економіка.

Анотація. У статті охарактеризовано вагому участь торговельних підприємств у соціально-економічному розвитку країни. Проаналізовано вхідні дані для побудови економетричної моделі. Оцінено випадки побудови економетричних моделей, де результуючий чинник – експорт в країни ЄС. Розглянуто 4-факторну, 3-факторну та 2-факторну моделі. Виявлено позитивний вплив чинників на експорт торговельних підприємств в країни ЄС.

Ключові слова: торгівля, торговельні підприємства, експорт, чинники, вплив.

Annotation. The article describes the significant participation of trade enterprises in the socio-economic development of the country. The input data for building an econometric model are analyzed. We estimated construction cases of econometric models, where the resulting factor is export to EU countries and considered 4-factor, 3-factor and 2-factor models. We revealed the positive influence of factors on the export of trade enterprises to the EU countries.

In early history, people were limited to domestic trade due to a lack of access to international markets. As transportation improved, many countries changed from a purely domestic to an international market, introducing new products to the region. Examples of this are the Silk Road and early travels to find spices, salt, and gold. Most large countries rely on a combination of domestic and international trade for economic growth and maximum product choice.

Trade has a significant impact on strengthening socio-economic development in countries and overcoming global poverty. Countries open to international trade tend to develop more dynamically, innovate, increase productivity and provide higher incomes and more opportunities for their populations. Open trade also benefits lower-income households by offering consumers more affordable goods and services. Integration with the world economy through trade and global value chains contributes to economic growth and poverty reduction, both locally and globally.

To build a model, we use the capabilities of Exel, namely the LINEST function, the result of which is information about the coefficients of the model; a coefficient of determination that makes it possible to assess the closeness of the relationship between the factor characteristics and the resulting factor; calculated value, which allows the use of Fisher's criterion under the condition that confirms the adequacy of the econometric model to the data of the general population at a given probability and degrees of freedom. In addition to this information, the

LINEST function provides calculated standard error estimates for each of the coefficients, so we can use t-statistics to estimate the obtained coefficients of the econometric model. For the degree of freedom at a given value of the corresponding probability, determine the tabular value. The calculated values are defined as the ratio of the values of the model's coefficients to the estimates of the standard error of the coefficients taken modulo. If they are higher than the tabular value of t-statistics, then the model's coefficients are significant, i.e. such a model can be used in practice, and the results obtained will have an error of 5 per cent.

Analyzing the coefficients for factors in the model allows us to conclude the positive impact of both factors on exports to EU countries. An increase of UAH 1 million in the wholesale turnover of goods produced on the territory of Ukraine will increase exports to the EU by \$0.0068 million, and an increase of \$1 million in imports from EU countries will increase exports by \$0.4059 million to EU countries.

Keywords: trade, trade enterprises, exports, factors, influence.

Вступ

У ранні періоди історії люди обмежувались внутрішньою торгівлею через відсутність доступу до міжнародних ринків. У міру вдосконалення перевезень багато країн перейшли із суто внутрішнього ринку на міжнародний, що сприяло появі в регіонах нових товарів. Прикладами цього є Шовковий шлях, а також ранні подорожі з метою пошуку спецій, солі та золота.

Торгівля здійснює вагомий вплив на посилення соціально-економічного розвитку в країнах та подолання глобальної бідності. Відкриті для міжнародної торгівлі країни, як правило, динамічніше розвиваються, впроваджують інновації, підвищують продуктивність та забезпечують більш високий дохід і більше можливостей для свого населення. Відкрита торгівля також сприяє домогосподарствам із нижчими доходами, пропонуючи споживачам доступніші товари та послуги. Інтеграція у світову економіку за допомогою торгівлі та глобальних ланцюгів утворення вартості сприяє економічному зростанню та зменшенню бідності – як на місцевому, так і на глобальному рівні.

Метою статті є моделювання впливу чинників на експорт торговельних підприємств.

Результати дослідження

Для побудови економетричної моделі впливу на експорт товарів, що виробляються в Україні, було відібрано за часовий період 2005-2020 рр. такі чинники (табл. 1):

Відомо, що необхідною умовою для побудови економетричної моделі будь-якого вигляду є умова відсутності мультиколінеарності, тобто усі чинники впливу на результуючий показник мають бути незалежні, тому побудова економетричної моделі повинна здійснюватися за такими етапами:

Для перевірки чинників впливу на мультиколінеарність використовуємо метод Фаррара-Глобера, що передбачає побудову кореляційної матриці R , елементами котрої є коефіцієнти парної кореляції. Далі визначаємо визначник матриці R . Розраховуємо показник χ_p^2 за формулою

$$\chi_p^2 = -\left(n - 1 - \frac{(2m + 5)}{6}\right) \ln(\det R), \quad (1)$$

де n – кількість елементів у статистичній базі ($n=12$), m – кількість змінних у економетричній моделі, що впливають на результуючий показник, $\det R$ – визначник кореляційної

матриці. При заданій ймовірності $P=0,95$ і ступені вільності $k = \frac{1}{2}m(m - 1) = 1$ знаходимо

табличне значення $\chi_{кр}^2$. Здійснюємо оцінювання за критерієм $\chi_p^2 \leq \chi_{кр}^2$. І якщо ця умова має місце, тобто справджується умова відсутності загальної мультиколінеарності, то приступаємо до побудови економетричної моделі.

Таблиця 1

Вхідні дані для побудови економетричної моделі

№	Чинник	Роки											
		2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Оптовий товарооборот, млн.грн.	492506,2	993695,8	1107283,4	1093290,8	1074753,2	987957,0	1244220,8	1555965,7	1908670,6	2215367,4	2322176,9	2462559
2	Частка продажу товарів, що вироблені на території України, %	71,8	66,5	63,9	58,9	54,3	48,5	46,9	44,5	43,7	42,0	44,1	42,9
3	Оптовий товарооборот товарів, що вироблені на території України, млн.грн. (розраховано)	353619,4516	660807,7	707554,0926	643948,2812	583590,988	479159,15	583539,5552	692404,737	834089,052	930454,308	1024080,013	1056437,73
4	Частка продажу продовольчих товарів, що вироблені на території України, %	78,6	75,1	75,5	73,7	71,7	71,4	75,2	76,4	76,8	77,2	75,1	72,6
5	Частка продажу непродовольчих товарів, що вироблені на території України, %	70,5	64,4	61,4	55,3	50,3	42,9	40,7	38,3	37,2	35,3	37,8	36,5
6	Оптовий товарооборот продовольчих товарів, що вироблені на території України, млн.грн.(розраховано)	387109,87	746266	835998,97	805755,3196	770598,0444	705401,3	935654,0416	1188757,8	1465859	1710263,63	1743954,85	1787818
7	Оптовий товарооборот непродовольчих товарів, що вироблені на території України, млн.грн. (розраховано)	347216,871	639940,1	679872,0076	604589,8124	540600,8596	423833,55	506397,8656	595934,863	710025,463	782024,6922	877782,8682	898833,962
8	Імпорт з країн ЄС, млн. дол. США (X2)	12211,3	19151,4	25805,8	26237,2	27046,5	21069,1	15330,2	17140,8	20799,4	23216,5	25012,2	23859,7
9	Експорт в країни ЄС, млн. дол. США (У) – результуючий чинник для усіх досліджених моделей	10293,3	13085,3	18021,5	17123,7	16758,6	17002,9	13015,2	13496,3	17533,4	20157	20750,7	18604,9

Джерело: [1]

У нашому випадку для її побудови використовуємо можливості Excel, а саме функції LINEST, результатом роботи котрої є інформація про коефіцієнти моделі (A_i); коефіцієнт детермінації R^2 , який уможливує оцінювання тісноти зв'язку між факторними ознаками і результуючим чинником; розрахункове значення $F_{роз}$, який дозволяє використання критерія Фішера при умові, що $F_{роз} \geq F_{табл}$ підтвердити адекватність економетричної моделі даним генеральної сукупності при заданій ймовірності P і ступенях вільності $k_1=m$, $k_2=n-m-1$. Окрім цієї інформації функція LINEST надає розраховані оцінки стандартної помилки для кожного з коефіцієнтів S_{Ai} , тому можемо використати t-статистику для проведення оцінювання отриманих коефіцієнтів економетричної моделі. Для ступеня вільності $k=n-m-1$ при заданому значенні $\alpha=0,05$ відповідно ймовірності $P=0,95$ визначаємо табличне значення $t_{таб}$. Розраховані значення t-статистики $t_{роз}$ визначаємо як відношення значення коефіцієнтів моделі до оцінок стандартної помилки коефіцієнтів взяті по модулю. Умовою надійності коефіцієнтів $t_{роз} \geq t_{таб}$, тобто якщо вони вищі табличного значення t-статистики, то коефіцієнти моделі є значущими, тобто таку модель можна використовувати на практиці, а отримані результати матимуть похибку в межах 5-и відсотків.

Розглянемо деякі випадки побудови економетричних моделей, де результуючий чинник – Експорт в країни ЄС. млн. дол. США (Y).

Модель 1. Чотирьох факторна модель. Чинники впливу:

X_1	Оптовий товарооборот, млн.грн.
X_2	Частка продажу продовольчих товарів, що вироблені на території України, %
X_3	Частка продажу непродовольчих товарів, що вироблені на території України, %
X_4	Імпорт країн ЄС, млн. дол. США

Результати роботи функції LINEST:

0,53029076	-60,99809553	228,5669819	0,0012068	-11015,94383
0,120302144	59,46790154	242,2732314	0,0012845	17816,68027
0,907292222	1212,064086			
17,12651754	7			
100642223	10283695,43			

Отримали модель такого виду:

$$Y = -11015,94383 + 0,0012068 \times X_1 + 228,5669819 \times X_2 - 60,99809553 \times X_3 + 0,53029076 X_4$$

Коефіцієнт детермінації $R^2=0.907$, що свідчить про тісний зв'язок між факторними ознаками і результуючою. Критерій Фішера підтверджує надійність моделі, бо виконується умова $F_{роз} \geq F_{табл}$, де $F_{роз}=17,126$, а $F_{табл}=4,12$ при ступенях вільності $k_1=m=4$, $k_2=n-m-1=7$.

Будуємо кореляційну матрицю, щоб перевірити чи має місце мультиколінеарність:

1	-0,001392517	-0,807017113	0,37484749
-0,0013925	1	0,178898721	-0,5623804
-0,8070171	0,178898721	1	-0,2037733
0,37484749	-0,562380375	-0,203773336	1

Визначник матриці $\det R = 0,133$. При заданій ймовірності $P=0,95$, $m=4$? $N=12$ і ступені вільності $k = \frac{1}{2}m(m-1) = 6$ знаходимо табличне значення $\chi^2_{кр} = 12,6$. Розраховуємо показник $\chi^2_p = 17,82$, який більше табличного значення. Отже має місце мультиколінеарність, тобто чинники залежні між собою.

Також надійність коефіцієнтів моделі t-статистика не підтверджує:

$t_{роз_4}$	$t_{роз_3}$	$t_{роз_2}$	$t_{роз_1}$	$t_{роз_0}$
4,40799092	-1,025731427	0,94342648	0,93946318	-0,61829

Для ступеня вільності $k=n-m-1=7$ при заданому значенні $\alpha=0,05$ відповідно ймовірності $P=0,95$ табличне значення $t_{таб.} = 2,365$, тобто усі S_{Ai} , окрім S_{A4} менші табличного значення. Для практичного застосування ця модель не підходить.

Модель 2. Розглянемо 3-факторну модель (вилучивши з розгляду першу змінну), де залежними змінними виступають:

X_1	Частка продажу продовольчих товарів, що вироблені на території України, %
X_2	Частка продажу непродовольчих товарів, що вироблені на території України, %
X_3	Імпорт, країни ЄС

Результати роботи функції LINEST:

0,599645287	-109,1615723	358,3059561	-18177,591
0,09428822	29,91314626	197,5941035	15984,874
0,895603214	1203,137013		
22,87690383	8		
99345609,04	11580309,38		

Отримали модель такого виду:

$$Y = -18177,591 + 358,3059561 \times X_1 - 109,1615723 \times X_2 + 0,5996 \times X_3$$

Коефіцієнт детермінації $R^2 = 0,8956$, що свідчить про тісний зв'язок між факторними ознаками і результуючою. Критерій Фішера підтверджує надійність моделі, бо виконується умова $F_{роз} \geq F_{таб.}$, де $F_{роз} = 22,877$, а $F_{таб.} = 4,76$ при ступенях вільності $k_1 = m = 3$, $k_2 = n - m - 1 = 8$.

Щодо мультиколінеарності, то кореляційна матриця R має вигляд:

1	0,178898721	-0,562380375
0,178899	1	-0,203773336
-0,56238	-0,20377334	1

Визначник матриці $\det R = 0,651$. Розраховуємо показник $\chi^2_p = 3,932$, який менший $ksi^2_{таб.}$, що рівний 7,8. А це свідчить, що мультиколінеарності не має. Але перевірка на надійність коефіцієнтів моделі за t-статистикою не підтверджує значущість, тобто надійність двох коефіцієнтів моделі:

$t_{роз_3}$	$t_{роз_2}$	$t_{роз_1}$	$t_{роз_0}$
6,35970526	-3,649284208	1,813343363	-1,1371745

Для ступеня вільності $k=n-m-1=8$ при заданому значенні $\alpha=0,05$ відповідно ймовірності $P=0,95$ табличне значення $t_{таб.}=2,305$, не усі S_{Ai} , окрім S_{A3} і S_{A2} менші по модулю табличного значення. Отже не можемо застосувати цю модель для практичного вжитку.

Пошуки моделі, яка б задовольняла усім необхідним умовам, дозволили зупинитись на 2-факторній моделі.

Таблиця 2

Вхідні дані для побудови економетричної моделі

Чинник	Роки											
	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Оптовий товарооборот товарів, що вироблені на території України, млн.грн. (розраховано) (X1)	353619,4516	660807,7	707554,0926	643948,2812	583590,988	479159,15	583539,5552	692404,737	834089,052	930454,308	1024080,013	1056437,73
Імпорт з країн ЄС, млн. дол. США (X2)	12211,3	19151,4	25805,8	26237,2	27046,5	21069,1	15330,2	17140,8	20799,4	23216,5	25012,2	23859,7
Експорт в країни ЄС. млн. дол. США (Y)	10293,3	13085,3	18021,5	17123,7	16758,6	17002,9	13015,2	13496,3	17533,4	20157	20750,7	18604,9

Джерело: [1]

Перевіряємо чи факторні чинники є незалежні між собою, тобто чи відсутня мультиколінеарність. Будуємо кореляційну матрицю R:

1	0,51
0,51	1

Визначаємо визначник матриці R.

$$\text{Det}(R) = 0,744395$$

Розраховуємо показник χ^2_p , де $n=12$, $m=2$. Отримали $\chi^2_p = 2,804$.

При заданій ймовірності $P=0,95$ і ступені вільності $k = \frac{1}{2}m(m-1) = 1$ табличне значення $\chi^2 = 3,8$, тобто справджується умова відсутності загальної мультиколінеарності: $\chi^2_p < \chi^2_{кр}$.

Будуємо економетричну модель

0,4059	0,0068	2773,5826
0,1020	0,0022	987,0786
0,8479	1369,3469	
25,0785	9,0000	
94049920,0671	16875998,3596	

Отримали такі результати:

Коефіцієнти моделі мають вигляд

$$A_2=0,4059 \quad A_1= 0,0068 \quad A_0=2773,5826$$

Тоді економетрична модель матиме вигляд:

$$Y=2773,5826+0,0068 \times X_1+0,4059 \times X_2 \quad (2)$$

З результатів роботи LINEST отримали, що коефіцієнт детермінації $R^2=0,8479$, що підтверджує тісноту результуючого чинника з факторними, а також $F_{роз}=25,0785$, що за критерієм Фішера підтверджує адекватність економетричної моделі даним генеральної сукупності ($F_{роз} > F_{табл}$). $F_{табл}=2,46$ (при ймовірності $P=0,95$, ступенях вільності $k_1=2$, $k_2=9$).

Далі перевіримо значущість коефіцієнтів моделі (2). Використаємо результати вбудованої функції LINEST. У 2 рядку подано розраховані оцінки стандартної помилки для кожного з коефіцієнтів. Використання t-статистики уможливило проведення цього оцінювання. Для ступеня вільності $k=n-m-1=12-1-2=9$ при заданому значенні $\alpha=0,05$ відповідно ймовірність $P=0,95$, то табличне значення $t_{табл}=2,262$. Відповідні відношення значення коефіцієнтів моделі до оцінок стандартної помилки коефіцієнтів взяті по модулю і будуть розрахунковими значеннями t-статистики.

$t_{роз 2}$	$t_{роз 1}$	$t_{роз 0}$
3,979	3,043	2,810

Оскільки вони вищі табличного значення t-статистики, то усі коефіцієнти моделі є значущими, тобто модель можна використовувати на практиці, а отримані результати матимуть похибку в межах 5-и відсотків.

Висновки

Аналіз коефіцієнтів при факторних чинниках в моделі дозволяє зробити висновок щодо позитивного впливу обох факторів на експорт в країни ЄС: збільшення на 1 млн. грн. оптового товарообороту товарів, що вироблені на території України, дозволять збільшити на 0,0068 млн. дол. США експорт в країни ЄС, а збільшення на 1 млн. дол. США імпорту з країн ЄС уможливить збільшення на 0,4059 млн. дол. США експорту в країни ЄС.

Список використаних джерел

1. Державна служба статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>. (дата звернення: 10.06.2021).